

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 5

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 910 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-mayda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Uy-joy qurilishi madaniyati, uning o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	10
Davletov Islambek Xalikovich, Zikrullayev Valixon G'aybulla o'g'li	
Hududlar investitsiya muhitini oshirish muammolari.....	16
Akbarov Bekmurod Miryakubovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi ellikqal'a tumanida turizm klasterini joriy qilish mexanizmi.....	22
Norchayev Asatullo Norbo'tayevich	
Small Business and Private Entrepreneurship is the Priority Direction of Our Country's Economy.....	28
Tulagan Tukhtaraliev, G'aniev Muhammadjon Xalilovich	
Resurs soliqlarini soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish.....	31
Tursunova Zulayxo Abdujobir qizi	
O'zbekistonda muqobil energiya manbalaridan foydalanish elektrotexnika sanoati rivojlanishining istiqboli sifatida.....	34
Uraimjonov Azizbek Raxmonjon o'g'li	
Oliy ta'limning raqobatbardoshligini ta'minlashda ta'lim sifatining mohiyati va asosiy tamoyillari (O'zbekiston misolida).....	40
Egamov Sevinchbek Maxsud o'g'li	
Financial Mechanisms of Supporting Textile Products Export.....	46
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna, Yakubova Ugiloy Mamasoliyevna	
O'zbekiston Respublikasida hududlarni mutanosib barqaror rivojlantirish masalalari va yechimlari.....	49
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida ayollar biznesini shakllantirish yo'llari.....	54
Ibodullayeva Malohat Sirojiddin qizi	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning xorijiy tajribasi.....	57
Bekmirzayev Mirzoxid Adashaliyevich	
Turizm sohasi rivojlanishining istiqbollari.....	61
Ergashev Rahmatulla Xidirovich, Jabborova Zuhra Abdig'ani qizi	
Jahonda kabel bozorini rivojlantirish xususiyatlari va tendensiyalari.....	68
Uralov Olimjon Mahammadjonovich	
Namangan viloyatida yoshlarning iqtisodiy faolligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qilish.....	72
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
Turizm sohasiga malakali kadrlar tayyorlashdagi muammolar va ularning yechimlari borasida tavsiyalar.....	77
A. I. Raxmatov	
Трансформация внешнеторговых связей Республики Узбекистана.....	83
Ахмедова (Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
Korxonalarda investitsiyalarni moliyalashtirish manbalari va usullarining tahlili.....	88
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Turizmning mohiyati xususida nazariy yondoshuvlar va ularning tahlili.....	94
R. I. Pardayev	
Katta hajmga ega bo'lgan maxsus qurtxonalarda boqilayotgan ipak qurtlariga harorat va namlikni ta'siri.....	101
Raxmanova Xurinisho Egamovna	
Mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va soliqdan tashqari tushumlarning ahamiyati.....	104
Rajjaboyeva Dildora Zakirovna	
Banklarda stress-test asosida ESG-risklarni baholash.....	110
Nilufar Sharipova	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarda ekologik va ijtimoiy risklarni baholash va boshqarish tizimini joriy etishning ahamiyati.....	114
Karimov Shamsiddin Akram o'g'li	
Qimmatli qog'ozlarni qiymatini baholash usullari va modellari.....	122
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Sanoat ishlab chiqarishda diversifikatsiyaning nazariy asoslari.....	127
Davronbek Sharibjonovich Raximov	
Mamlakatimizda innovatsiyalarni moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili.....	133
Aminov Farrux Farxadovich	

Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy hisobot tahlilini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	138
G. J. Jumayeva	
Qurilish sohasida logistika tizimlariga zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanganlarning amaliy jihatlari....	141
Mirsodiqov Abdulla Tursunaliyevich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida inson kapitalini boshqarishdagi muammolar	146
Nematova Shaxlo Egamberdiyevna	
Aholi daromdlari va omonatlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	149
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonini intellektuallashtirish algoritmini yaratish.....	158
Zoirov O'lmas Erkin o'g'li	
Mintaqa iqtisodiyotida investitsiya faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash	164
Chilmatova Dilnoza Abdurahimovna	
Возможности внедрения и развития исламских банковских продуктов в рынок Узбекистана.....	168
Иноятова Камола Фуркатовна	
Davlat xizmatchisi faoliyatida ijtimoiy javobgarlikning o'rni	172
X. X. Ikramov	
Korporativ boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari	176
Abdug'aniyev Muhammadamin Abdug'affor o'g'li	
Hududiy kambag'allik chegaralarini aniqlashning ahamiyati (Qashqadaryo viloyati misolida).....	182
Hamdamov Shahzod Ilhom o'g'li, Alisher Yunusaliyevich Safarov	
Kichik biznesga mahalliy investitsiyalarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanishda franshizaning roli	189
Rabimqulov Sherzod Murtozayevich	
Tijorat banklarida marketing strategiyalaridan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	193
Maxamadjanov Akbar Maxamadaliyevich	
Davlat sherikchilik asosida maktab va maktabgacha ta'lim moliyashtirishligini o'ziga xos xususiyatligi.....	198
Boltaboev Murodbek Aybekovich	
Moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish davr talabi.....	203
X. I. Boyev	
Banklarda chakana kreditlash turlari va ularni raqamli transformatsiya qilishning zarurligi.....	207
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
Rasmiy ish bilan bandlik – aholining munosib turmush darajasini ta'minlash demak.....	216
Farhod Bagibekovich Xalimbetov	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i uchun qo'llaniladigan soliq imtiyozlarining amaldagi holati va tahlili.....	220
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Автомобильная промышленности развитых стран: становление, развитие, пути совершенствования.....	227
Назарова Раъно Рустамовна, Абдухамидова Мафтуна Турсуналт кизи	
Влияние цифровизации на внешнеэкономическую деятельность	232
Шермаматова Ирода Ойбековна, Тиллаев Хуршиджон Сулаймон ўгли	
ИИ в банковском бизнесе: ключ к конкурентной привлекательности	238
Фаттахова Муниса Абдухамитовна	
Tijorat banklari kapitalining iqtisodiy mazmuni va uning tarkibi	243
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
Особенности банковского кредитования и факторы препятствующие финансово-кредитной поддержке субъектов сферы туристических услуг.....	248
Розоков Мухаммадазиз Мансурович	
Factoring Operations in Banks.....	253
Boykabilova Iroda, Davronova Dilnoza Damirovna	
Moliyaviy sektordagi aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ strategiyasini shakllantirishda risklarni bartaraf etish.....	257
Jaxongirov Rustam Jaxongirovich, Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich	
O'zbekistonning jozibador investitsiya muhitini yaratishda huquqiy asoslarni yanada takomillashtirishning ilmiy va amaliy zaruriyati	264
Oybek Elmuratov	
Qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonalarining boshqarish tizimini takomillashtirish.....	268
Uzakova Umida Ruzievna	

Tashkent Economy – Locomotive of the Country’s Economy	274
Akramova Aziza Abduvohidovna, Maqsudov Bunyod Abdusamadovich	
O‘zbekiston Respublikasida ishbilarmonlik turizmining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo‘llari	278
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror o‘shishini ta‘minlashda investitsiyalardan samarali foydalanish mezonlari va ularni hisoblash usullari	284
Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Marketing strategiyasi: raqobatchilik sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yuritishning rivojlantirilishi	288
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna, Matrizayeva Dilaram Yusubayevna	
Mahalliy budjetlar mablag‘laridan samarali foydalanishni ta‘minlashning eng asosiy istiqbolli yo‘nalishi	295
S. Y. Ismoilova	
Atrof-muhitga zararsiz, tabiiy tarkibli korroziya ingibitorlari turlarini tahlil qilish	300
Qurbonova Firuza Solexovna	
Oliy ta‘lim muassasalarida xarajatlar smetalari ijrosi hisobini yuritish tartibi	306
AbdulAziz Norqo‘chqorov Ziyadullayevich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyati samaradorligi va uni rivojlantirish yo‘llari	312
Olimova Nodira Xamrakovna	
Baholangan majburiyatlar hisobini takomillashtirish	324
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o‘g‘li	
Qurilish-pudrat tashkilotlarida auditorlik tekshiruvda faoliyat uzluksizligini baholash	331
Tulovov Erkinjon To‘liqin o‘g‘li	
Основные направления развития инвестиционной деятельности предприятий	335
Махкамова Надира Саидмуратовна	
Milliy statistika axborot tizimlarining funksional jihatlari va o‘ziga xos xususiyatlarining tahlili	340
Otajonova Gulhayo Maqsud qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshqarish axborot tizimini modellashtirish	345
Xudoyorov Laziz Niyozovich, Ergashova Nargiza Boboxonovna	
Mamlakatimizda aksiz to‘lanadigan tovarlarni soliqqa tortish usullari	351
Alimardonov Muxammadi Ibragimovich, Qarshiyev Daniyar Eshpulatovich	
Iqtisodiy rivojlanish sharoitida investitsiya loyihalarini jalb qilgan mablag‘lar orqali moliyalashtirishning zarurligi	357
Amonova Dilafro‘z O‘tkurovna	
To‘lov tashkilotlarini tashkil etishda xatarlarni boshqarish	362
Axmedov Miraziz Alisherovich	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari	367
Hamrokulov M. O.	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalarini faoliyatining zarurligi va iqtisodiy-huquqiy maqomi	375
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich	
Bank tizimida marketing faoliyati orqali yangi innovatsion xizmatlarni joriy etishning zamonaviy holati	379
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Экономическая сущность инновационной деятельности в банковском секторе	388
Шадиева Дилдора Хамидовна	
Yengil sanoat taraqqiyotining xitoy tajribasi va undan o‘zbekistonda foydalanish imkoniyatlari	392
Jumaniyazova Feruza Rajabovna	
Tut parvonasi zararkunandasining biologik tarqalishi va zararini oldini olish choralari	402
Oybek Toshtemirovich Karimov	
Ijtimoiy adolat va ayollar huquqlari: kasbiy kamsitish	406
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Ishsizlik nafaqalari tayinlash va xalqaro tajriba	412
Sholdarov Dilshod Azimiddin o‘g‘li	
Takroriy ekinlar urug‘ini to‘g‘ridan-to‘g‘ri nol ishlov berish orqali ekadigan qurilmaga tushadigan yuklamaning nazariy tadqiqoti	418
Abdullayev Baxodirjon Valijon o‘g‘li	
Banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimining roli	422
Abdullayeva Dildora Qudratovna	

Biologik aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartari asosida tashkil etishning uslubiy jihatlari	425
Adxamov Samariddin	
Barqaror iqtisodiy o'sishga erishishda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ahamiyati.....	430
Asqarova Mavluda Turabovna, Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Ilmiy-innovatsion iqtisodiyotda suv xo'jaligini rivojlantirish muammolari, yechimlar va natijalar: fundamental asosda.....	435
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritishning milliy va xalqaro standartlari.....	441
Maxamadaliyeva Mahliyoxon Maxamadmurod qizi	
Tijorat banklari aktivlari va ularni samarali boshqarish nazariy asoslari	448
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	453
Rashidov Raximjon Iskandarovich, Abduraxmonov Anvar Akbar o'g'li	
Kichik sanoat zonalarini barpo etish va rivojlantirish omillari va hozirgi holatining tahlili	459
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Moliyaviy menejment tizimi samaradorligini oshirishda raqamli marketing strategiyasidan foydalanish	466
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich	
O'zbekiston Respublikasi moliyaviy tizimida byudjetdan tashqari jamg'armalarning ahamiyati va o'rni	473
Babanazarova Gulzar Ziautdinovna, Ajibayeva Raiya Maxsudovna	
Aholi daromadlarini oshirishda asalarichilikning o'rni	479
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ	482
Бекназова Комилахон Миркамол қизи	
Tijorat banklari faoliyatida iqtisodiy risklar va ularni nazariy asoslari.....	490
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Biznes tuzilmalarini diversifikatsiya qilish modellari va usullari hamda innovatsion rivojlanish strategiyalarining qiyosiy tavsifi.....	497
Matyoqubova Dilfuza Olimboyevna	
Тенденции развития пищевой промышленности Узбекистана.....	503
Назарова Раъно Рустамовна, Нигматуллаева Гульчехра Нуруллаевна	
Soliq-bojxona siyosatining dolzarb masalalari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari.....	509
Usmonov Kaxramonjon Akbaraliyevich	
Статистический анализ факторов, влияющих на бренд молока и молочных продуктов в Узбекистане	513
Холдарова Фариза Тухтабаевна	
Правовое регулирование рынка цифровых активов и криптовалют.....	519
Якубова Ш. Ш., Рашидов Рахимжон Искандарович	
Efficiency of Internal Audit Service and Report Improvement: Control of Sanatorium-Wellness Institution	528
Shafkarov Fahriddin Khudaiberdiyevich	
Development of Digital TV Services in the Conditions of Digitalization of the Economy.....	534
Farhad Karimov	
Kichik biznes faoliyatida muhim muvaffaqiyat omillarini belgilashning ahamiyati va ularni baholash.....	538
Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ekonometrik tadqiq etish	541
Muminova Maxbuba Abduvafoyevna	
Korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati ko'rsatkichlarini baholash.....	548
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Tadbirkorlik subyektlari tashqi savdo faoliyatini ichki tartibga solishni takomillashtirishning ayrim jihatlari..	552
To'rayev Nurbek Muxammadovich	
Temir yo'l transportida xizmat ko'rsatish jarayonini rivojlantirishning retseptiv tahlili	557
Raxmonov G'ayrat Ismatulloyevich	
Strategik boshqaruv hisobi va uning uslubiyotini takomillashtirish masalalari.....	562
Sharipova Shoxida Abdinabiyevena	
O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmlari.....	567
Shodmonov Ruslan G'olib o'g'li	
Institutsional investorlar faoliyatini tashkil etishning kontseptual jihatlari	574
Sultanov Maxmud Axmedovich	

Tijorat banklari foydasini soliqqa tortishning ayrim me'yoriy-huquqiy asoslari.....	578
Turanov M. Sh.	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida tijorat banklarining o'rni.....	586
Zubaydullayeva Zulayxo Karimovna, Kaxarova Dildora Erkinovna	
O'zbekistonda tayyor kiyimlar bozori ko'lamini oshirishda marketing strategiyalarining samaradorligi.....	596
Urazov Mansur Musurmanovich	
Yevropaga barqaror eksport va qishloq xo'jaligida yashil rivojlanish uchun Mosh bozori strategiyalarining ta'sirini baholash.....	599
Valiyeva Aziza Anvar qizi	
Rangli tasvirlarga raqamli ishlov berish jarayonlarini parallelshtirish.....	605
Xidirova Barchinoy Ilxomovna	
Korxonalarda ishchi personal ehtiyojlarini motivatsiyaga ta'siri.....	610
Aripov Oybek Abdullayevich, Axmedov Muzaffar Shokirjonovich	
Цифровые и традиционные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях: сравнительный анализ.....	615
Бекназова Комилахон Миркамол кизи	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	623
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Positioning Textile Products in Competitive Strategy.....	626
Икрамова Нодира Бурхон кизи	
Sanoatni tarkibiy o'zgarishlar asosida maqbullashtirish va samaradorlik ko'rsatkichlarini prognozlash.....	631
Kasimov Azamat Abdukarimovich	
O'zbekiston Respublikasi budjetini shakllanishida egri soliqlarni undirishning fiskal samaradorligi.....	638
Abdulxayeva Shahnoza Muxammadiyevna	
To'qimachilik klasterlari eksport salohiyatini boshqarish masalalari.....	645
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
Влияние плодородности почвы на урожайность хлопчатника в хлопково-текстильных кластерах Республики Каракалпакстан.....	650
Сагиева Молдир Оразбай кизи	
Оценка категории вейпов среди курильщиков электронных сигарет Узбекистана.....	655
С. М. Мирзалиев, М. О. Куролов, Г. К. Абдурахманова, Джуди Сметана, Крисси Льюис	
Jahon kabel bozorini tatbiq etish va rivojlantirish xususiyatlari.....	668
Uralov Olimjon Maxammadjonovich	
Moliyaviy hisobotlar va ularni tuzish va auditorlik tekshiruvdan o'tkazishning uslubiy jihatlarini rivojlantirish.....	673
Nomozova Qumri Isoyevna, Abdinazarov Samijon Abbos o'g'li, Jabbarov Azamat Murodullayevich, Boymurodov To'liqin Azamatovich	
Digital Transformation Implementation Directions and Instrument Analysis.....	680
Abdurakhmonov Abdumalik Abdurashidovich	
Understanding Financial Indicators and Their Strategic Utilization: Insights from Global Practices and Uzbekistan's Experience.....	684
Astanova Zarnigor Obid qizi, Nomozova Qumri Isoyevna, Jurayev Xurshid Mamatkulovich, Ismatova Kamola Obid qizi	
Turizm xizmatlari eksportida zamonaviy texnologiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirishning ahamiyati.....	690
Bakhromov Akmal Abduvahid o'g'li	
Sanoat korxonalarida personal mehnatini tashkil etishni optimallashtirish yo'llari.....	695
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi, Rustamova Dilnoza Jamshid qizi, Axtamova Parizod Oybek qizi, Nuritdinova Maftuna Jahongirovna	
O'zbekiston Respublikasida pul-kredit siyosati instrumentlaridan foydalanish amaliyotini takomillashtirish..	701
Kaxarova Dilnoza Shavkatovna	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid nazariy qarashlar.....	706
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida aholining tadbirkorlik faolligini oshirish tendensiyalari.....	710
Xudayarova Maftuna Shavkatovna	
O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirishda xorijiy va mahalliy investitsiyalarning o'rni.....	717
Yusupov Komaliddin Baxtiyor o'g'li	

Факторы успеха в управлении инвестициями промышленных предприятий	721
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Issues of minimizing risks related to mortgage lending of commercial banks of the republic of Uzbekistan	726
Kulliev Istam Yangimurodovich	
O'zbekiston Respublikasida nomoddiy aktivlar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablari asosida tashkil etish xususiyatlari	735
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Tijorat banklari faoliyatida risklarni pasaytirish yo'llari.....	740
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboyevich	
Investitsiyalar – moliyaviy barqarorlik kafolati.....	746
Xaydarov Nizamiddin Xamrayevich	
Современные подходы к управлению системой заработной платы и льгот в условиях рыночной экономики	751
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Atrof-muhit muhofazasida xulq-atvor iqtisodiyotining roli	759
Djalilov Farxod Abduganiyevich	
Eco-Paths of Uzbekistan: How Corporate Social Responsibility in Tree Planting and Transport Infrastructure is Paving the Way For Sustainable Futures.....	763
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li, Alfira Sofia, Yangiboyev Sirojiddin Jo'ramurodovich	
Oliy ta'lim xizmatlar bozorida raqamli marketingning ahamiyati.....	771
Ruziyeva Shaxlo Raupovna	
Sanoatning kon-geologiya korxonalarini iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash xususiyatlari.....	776
Xotamov Javohir Abdusharop o'g'li	
Qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalarni tijorat banklari orqali kreditlash yo'llari	781
Isakov J. Ya.	
Savdo korxonalarini rivojlantirishda tijorat banklarining ahamiyati va ularni takomillashtirish istiqbollari.....	788
Aktamov Abdulvali Abdug'ani o'g'li	
Ekologik muammolar va "yashil" iqtisodiyot.....	794
Axunova Shohista Nomanjanovna, Maxkamova S. Sh.	
Rivojlangan mamlakatlar tajribasida umidsiz soliq qarzini hisobdan chiqarish tartiblari va uni amaliyotda qo'llash masalalari.....	798
G'aybullayev Abdunabi Abduvohid o'g'li, Usubjanov Shavkat Sidiqjanovich, Abdulazizov Baxodirjon Muhammadzohid o'g'li	
Qishloq xo'jaligida qiymat yaratish zanjirini raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida takomillashtirish	804
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Soliq hisobi va tahlilini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari.....	808
Jumayev Umid Nazarovich, Xo'jayev Sadridin Mamatmurotovich, Gapparov Zokirjon Bozorovich	
Biznesni raqamlashtirishning iqtisodiy mazmuni va binnesni transformasiyasining nazariy asoslari.....	812
Mamajonov Fayzullo Abdusamatovich	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari	816
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning ahamiyati va iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.....	824
Maxmudaliyeva Manzuraxon Raxmon qizi	
Globalashuv sharoitida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalalari	827
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich	
Davr xarajatlari va audit hisobini takomillashtirish.....	833
Quliyev Komiljon Shuxratovich, Ismatov Shohisлом Nabi o'g'li, Qilichov Chingiz Ne'mat o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalarining mohiyati va nazariy asoslari.....	836
R. K. Ollaberganova	
Mamlakatda moliya bozorini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari.....	841
Rizayeva Laylo Patxulla qizi, Boboqulova Shaxlo Turg'in qizi, Aminjonova Nozima Naimjonovna	
Qishloq xo'jaligida pillachilik biznesini rivojlantirish sharoitlari va imkoniyatlardan samarali foydalanish tahlili	846
Turgunov Odilbek Maripovich	
Hudud investitsion faolligini oshirishda marketing strategiyalaridan samarali foydalanish yo'llari	853
Achilov Abrorjon Niyatqobilovich, Ergashev Alijon Hojimatovich	

Инструменты финансового рынка в сокращении уровня бедности в экономике Республики Узбекистан.....	857
Саиткулова Матлуба	
“Yashil” iqtisodiyot, ekologiyalashtirish va barqaror rivojlanish integratsiyasi: barqaror kelajakni ta’minlashga kompleks yondashuv.....	862
Tadjibayev Zakir Malikovich	
O‘zbekistonda iqtisodiy faollikni ta’minlashga qaratilgan fiskal va monetar siyosatlarining hozirgi holati.....	867
Xudaybergenova Nigora Turgunbayevna	
Davlat budjetida g‘azna ijrosining o‘rni.....	874
Jo‘rayeva Mohinur Norqul qizi, Axmedova Yashnar Abdulla qizi, Nosirova Jamila Akbarovna	
Davlat budjeti daromadlarining ijrosi va nazorati.....	878
G. M. Samandarova	
Sanoat korxonalarida intellektual resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish mexanizmi.....	883
Q. A. Odinayev	
Tools of State Policy for Sustainable Development of Social Infrastructure in Uzbekistan.....	888
Abbasov Baurjan Madiyarovich, Navik Istikomah, Se M.Si, Nasriddinov Fazliddin	
Некоторые вопросы инноваций в развитии банковской деятельности.....	894
Джураев К. Т.	
Применение цифровых технологий в противодействии финансовым мошенничествам	901
Гадаев Исмаи Ядгарович	
Turizm sohasida kadrlar tayyorlashga ilmiy-nazariy yondashuvlar va kadrlarning zamonaviy kompetensiyalari	905
Yuldasheva Dilnoza Ulug‘bekovna	

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA “YASHIL” IQTISODIYOT

Axunova Shohista Nomanjanovna

I.f.n., FarPI dotsenti

Maxkamova S. Sh.

“Iqtisodiyot” kafedrası assistent

Annotatsiya: Atrof-muhit muammolari va “yashil” iqtisodiyot hozirgi davrda tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan ikkita o‘zaro bog‘liq mavzu. Iqlim o‘zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi va tabiiy resurslarning kamayishi kabi ekologik muammolar insoniyatning barqaror rivojlanishiga jiddiy tahdid solmoqda. “yashil” iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilishda iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy adolatni ta‘minlab, ushbu muammolarni hal qilishning potensial usulini taklif etadi.

Kalit so‘zlar: atrof-muhit, tabiiy resurslar, ekologik muammolar, inson salomatligi, “Yashil” iqtisodiyot, energiya samaradorligi.

Abstract: Environmental issues and the green economy are two interrelated topics that are becoming more and more important today. Environmental problems such as climate change, environmental pollution and depletion of natural resources pose a serious threat to the sustainable development of mankind. A green economy offers a potential way to address these challenges by ensuring economic growth and social justice while protecting the environment.

Key words: environment, natural resources, ecological problems, human health, “Green” economy, energy efficiency.

Аннотация: Проблемы экологии и зеленая экономика – две взаимосвязанные темы, которые сегодня становятся все более важными. Экологические проблемы, такие как изменение климата, загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов, представляют серьезную угрозу устойчивому развитию человечества. Зеленая экономика предлагает потенциальный способ решения этих проблем, обеспечивая экономический рост и социальную справедливость, одновременно защищая окружающую среду.

Ключевые слова: окружающая среда, природные ресурсы, экологические проблемы, здоровье человека, “зеленая” экономика, энергоэффективность.

KIRISH

So‘nggi o‘n yilliklarda insoniyat bir qator jiddiy ekologik muammolarga duch keldi. Bu muammolarga atrof muhitni ifloslanishi, tabiiy resurslar zaxiralarini haddan tashqari ko‘p ishlatilishi natijasida kamayishi, iqlim o‘zgarishi kabi xavflar kiradi.

Bu muammolar global xarakterga ega bo‘lib, insoniyatning barqaror rivojlanishiga tahdid soladi. Ular inson salomatligiga, ekotizimlar holatiga va iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Ekologik muammolarni hal qilishning mumkin bo‘lgan usullaridan biri bu “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishdir. “yashil” iqtisodiyot bu – barqaror rivojlanishga yordam beradigan, shu bilan birga iqtisodiy o‘sish, ijtimoiy adolat va atrof-muhitni muhofaza qilishni ta‘minlaydigan iqtisodiyot.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Butun dunyoda iqlim o‘zgarishlari bilan bog‘liq muammoli vaziyatlar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning samaradorligiga o‘zining salbiy ta‘sirini ko‘rsatadi. Ekologik muammolar, tabiiy kaptalning tugab borishi, chuchuk suv, oziq-ovqat, energiya manbaalarining yetishmovchiligi, qashshoqlikning kengayishi “jigar rang” iqtisodiyotning asosiy salbiy oqibatlarini hisoblanadi.

Jumladan, xorijiy olimlar Y. Lyaskovskaya va K. Grigorevalar “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish jarayonini, “barqaror rivojlanish”, inklyuziv rivojlanish”, “yashil” va “jigar” rang iqtisodiyot modellarini ko‘rib chiqishgan.

“Yashil” iqtisodiyot bo‘yicha bir qator rivojlangan Germaniya, Fransiya, Italiya, Gollandiya, Yaponiya va Xitoy kabi davlatlarning xalqaro tajribalari tahliliga ko‘ra, ushbu rivojlangan davlatlarda ham uzoq yillarga

mo'ljallangan aylanma iqtisodiyotga to'liq o'tish bo'yicha ulkan loyihalar, chora-tadbirlar, "Yashil" iqtisodiyotni yaratish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishi, chiqindilarni qayta ishlash va utilizatsiya qilish, davlat investisiya fondlarining tashkil etilishi, atrof-muhitni boshqarish va bu borada bir qator ishlarning jadallik bilan olib borilayotganini ko'rishimiz mumkin.

O'zbek olimlaridan B. B. Shoyqulovning ilmiy ishlarida "Yashil" iqtisodiyot, "Yashil taraqqiyot", "Yashil makon", "Yashil texnologiyalar" kabi tushunchalarning mazmun-mohiyati ochib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolada tadqiqotning bir qator usullardan foydalanilgan, asosan, xorijiy tajribalarni monografik tahlillar natijalarini monografik tadqiqot, analiz va sintez, tizimli tahlil kabi iqtisodiy usullar asosida o'rganilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda "yashil" iqtisodiyot tushunchasi keng yoyilmoqda. Bu insoniyatning barqaror rivojlanishiga tahdid soladigan ekologik muammolarning kuchayib borishi bilan bog'liq.

Ilmiy adabiyotlarda "yashil" iqtisodiyot tushunchasini aniqlashga bir qator yondashuvlar mavjud. Eng keng tarqalgan ta'rif shundaki, "yashil" iqtisodiyot – aholining yuqori hayot darajasini ta'minlaydigan, tabiiy resurslardan hozirgi va kelajak avlodlar manfaatlariga muvofiq ravishda foydalanib, ularni asrash orqali oqilona foydalanishni ta'minlash yo'li bilan mamlakatning xalqaro ekologik majburiyatlariga, shu jumladan, 21-asr kun tartibi qoidalariga to'g'ri keladigan faoliyat olib boruvchi iqtisodiyotdir.

- "yashil" iqtisodiyot kishilik jamiyati taraqqiyotining hozirgi bosqichini mahsuli bo'lib, uni asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:
- issiqxona gazlari va boshqa ifloslantiruvchi moddalar chiqindilarini kamaytirish;
- tabiiy resurslardan samarali foydalanish;
- atrof muhitni muhofaza qilish va bioxilma-xillikni saqlash;
- ijtimoiy adolat va aholining hayot sifatini yaxshilash.

Shuni aytish kerakki, "yashil" iqtisodiyot ekologik muammolarni hal qilish uchun ulkan imkoniyatlarga ega, chunki u qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish, energiya samaradorligini oshirish va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish texnologiyalarini ishlab chiqish orqali iqlim o'zgarishi bilan kurashish va uni yumshatishni ta'minlovchi vositadir. Shuning bilan birga, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, oqava suvlarni tozalash, chiqindilarni yo'q qilish darajasini oshirgan holda atrof muhitning ifloslanishini oldini oladi. "yashil" iqtisodiyotning yana bir muhim tamoyili – bu tabiiy resurslarning kamayishiga qarshi turishning asosiy omillaridan biridir, chunki u tabiiy resurslardan oqilona foydalanish texnologiyalarini ishlab chiqish, ishlab chiqarish va iste'mol samaradorligini oshirishga qaratilgan tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Ma'lumki, "yashil" iqtisodiyotni paydo bo'lishi ekologik muammolarni kelib chiqib, inson xayot va faoliyatiga tahdid solayotganligi bilan bog'liq. Shunga ko'ra, biz ekologik muammolar va ularni aniqlashga yondashuvlar to'g'risida Xalqaro tashkilotlar talqinini keltiramiz.

Xalqaro Tabiatni muhofaza qilish Ittifoqi (XTMQI) ekologik muammolarni "inson salomatligi, ekotizimlar holati va barqaror rivojlanish uchun xavf tug'dirib, inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan atrof-muhitdagi o'zgarishlar" deb tariflaydi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof-muhit dasturi (YuNEP) bo'yicha ekologik muammolar "Inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan atrof-muhitdagi salbiy o'zgarishlar, inson salomatligi, ekotizimlar holati va barqaror rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin".

Jahon banki ekologik muammolarni "Inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan atrof-muhitdagi salbiy o'zgarishlar, bu aholining hayot sifatining pasayishiga va iqtisodiy zararga olib kelishi mumkin bo'lgan voqealik", – deb izohlaydi.

Quyida ekologik muammolarni mahsuli bo'lgan "yashil" iqtisodiyotni tarifini keltirishga yondashuvlar mazmun-mohiyatini bayon qilamiz.

Yevropa komissiyasi "yashil" iqtisodiyotni "barqaror rivojlanishga yordam beradigan, shu bilan birga iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va atrof-muhitni muhofaza qilishni ta'minlaydigan iqtisodiyot" deb ta'riflaydi.

Jahon banki "yashil" iqtisodiyotga "atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradigan va barqaror rivojlanishga yordam beradigan iqtisodiyot" tushunchasini beradi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) "yashil" iqtisodiyotni "resurslar samaradorligini oshiradigan va atrof-muhitga ta'sirini kamaytiradigan iqtisodiyot" deb baholaydi.

Yuqorida keltirilganlar Jahon Hamjamiyati va Xalqaro tashkilotlarning ilmiy adabiyot manbalarida bayon qilingan ekologik muammolar va “yashil” iqtisodiyotni aniqlash bo'yicha ilmiy ishlanmalarga asoslanib shakllantirilgan tushunchalardir.

Hozirgi vaqtda dunyoda “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, Yevropa Ittifoqi 2050-yilgacha iqlim neytralligiga o'tish strategiyasini qabul qildi. Xitoy issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish dasturini amalga oshirmoqda. O'zbekiston 2030-yilga borib, zararli gazlar chiqarilmalarini YaIM birligiga 35% ga qisqartirib, 2050-yilda uglerod neytralligiga erishni rejalashtirgan.

Uglerod neytralligi bu – atmosferaga chiqadigan issiqxona gazlarini (IG) unga (atmosferaga) singishi bilan muvozanatlashadigan holat. Bu shuni anglatadiki, inson faoliyati natijasida atmosferaga chiqariladigan karbonat angidrid (CO_2) va boshqa IG miqdori uni (CO_2) bartaraf qilish miqdoriga teng bo'lib, buni o'simlik fotosintezi kabi tabiiy jarayonlar bilan manbalardan atmosferaga chiqarilayotgan uglerodni ushlab qolish kabi sun'iy jarayonlar ta'minlaydi.

Uglerod chiqindilari atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlarining barcha turlari bo'lib, Uglerod ularning asosiy manbalari:

Energiya ishlab chiqarish, uzatish va boshqa maqsadlar uchun ko'mir, neft va gaz kabi qazib olinadigan yoqilg'ilarni yoqish.

Ko'p yillar davomida uglerod chiqarilmalarini (CO_2) ushlab qolib, ularni bartaraf qilayotgan o'rmonlar kesilib ketishi va degradasiyasi.

Ekin va hayvonlarni parvarishlash va ishlov berish natijasida metan, karbonat angidrid va boshqa (IG) ishlab chiqaradigan qishloq xo'jaligi.

Uglerod chiqindilari iqlim o'zgarishiga olib keladi, chunki atmosferada karbonat angidrid va boshqa IGLari chiqarilganda uni (atmosferani) yuqori qatlamida to'planib, ularni atmosferadan tashqariga chiqib ketishiga to'sqinlik qiladi va shu yo'sinda er yuzida haroratni oshishiga olib keladi.

Kezi kelganda shuni xam aytish kerakki, 19-asrning o'rtalarida sanoatlashtirish boshlanganidan beri Yerning o'rtacha harorati Selsiy bo'yicha 1,1 darajaga oshdi. Ushbu harorat ko'tarilishi so'nggi 1000 yil ichida va ehtimol so'nggi 10000 yil ichida misli ko'rilmagan darajadir.

Global isish allaqachon Yer iqlimiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu qurg'oqchilik, toshqinlar, bo'ronlar va o'rmon yong'inlari kabi ekstremal ob-havo hodisalariga olib keladi. Dengiz sathining ko'tarilishi ham global isishning natijasidir.

Agar issiqxona gazlari chiqindilari o'sishda davom etsa, bu asrning oxiriga kelib global harorat yana 2–3 darajaga ko'tarilishi mumkin. Bu insoniyat va atrof-muhit uchun halokatli oqibatlarga olib kelishi ehtimoli juda yuqoriligidan dalolat beradi.

Bunday noxush oqibatlarga yo'l qo'ymaslik uchun issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish kerak. Buni qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish, energiya samaradorligini oshirish, o'rmonlarni tiklash va uglerodni ushlab qolish va saqlash texnologiyalarini joriy etish orqali amalga oshirish mumkin.

Uglerod neytralligiga erishish uchun (IG) chiqindilarini kamaytirish va ularning so'rinishini oshirish kerak. Buni qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish, energiya samaradorligini oshirish, o'rmonlarni tiklash va uglerodni ushlab qolish va saqlash texnologiyalarini joriy etish orqali amalga oshirish mumkin.

Quyida ekologik muammolarni xal qilish va “yashil” iqtisodiyotni barpo qilishning eng muhim yo'nalishlaridan bo'lgan uglerod neytralligiga erishishga misollar keltiramiz:

1. Quyosh va shamol energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish elektr energiyasini ishlab chiqarish bilan bog'liq gaz chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi.
2. Binolar va uskunalarning energiya samaradorligini oshirish energiya sarfi bilan bog'liq bo'lgan gaz chiqindilarini kamaytirishga ko'maklaadi.
3. O'rmonlarni tiklash atmosferadan CO_2 ni yutishni orttiradi.
4. Uglerodni ushlab qolish va saqlash texnologiyalarini joriy qilish sanoat chiqindi gazlaridan olish va uni yer ostida yoki okeanda saqlashga imkon yaratadi. Uglerod neytralligiga erishish qiyin ish, ammo iqlim o'zgarishining halokatli ta'sirini oldini olish uchun juda zarurdir.

Shuni ham ta'kidlash lozimki, “yashil” iqtisodiyotni jadal sur'atlar bilan rivojlanishiga qaramay, uning salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun bir qator qiyinchiliklarni yengib o'tishga to'g'ri keladi. Bu qiyinchiliklarga quyidagilar kiradi:

- yashil texnologiyalarni joriy etish xarajatlarini yuqoriligi;
- yashil loyihalarni moliyalashtirishning etarli darajada emasligi;
- “yashil” iqtisodiyot sohasida malakali kadrlar yetishmasligi muammosi.

Aytish kerakki, ekologik muammolarni global ko'lamga yetib, inson hayoti va faoliyatiga tahdid solayotganligi bois jahon xamjamiyatini bu masala jiddiy xavotirga solmoqda vas hu tufayli ekologik vaziyatni yomonlashishini nafaqat to'xtatish, balki uni sog'lomlashtirish bo'yicha amaliy faoliyat ham yo'lga qo'yilmoqda. Bu borada, tabiiyki, rivojlangan mamlakatlar yetakchilik qilmoqdalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqlim o'zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi va biologik xilma-xillikni yo'qotish kabi ekologik muammolar insoniyat va atrof-muhit uchun jiddiy tahdiddir. Ushbu muammolar global miqyosga yetganligi ularni hal qilish uchun butun dunyo hamjamiyatining birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi.

- “yashil” iqtisodiyot ekologik muammolarni hal qilish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan rivojlanish modelidir. “yashil” iqtisodiyot tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va atrof-muhitni muhofaza qilish tamoyillariga asoslanadi.
- “yashil” iqtisodiyotga o'tish qiyin vazifa, ammo iqlim o'zgarishi va boshqa ekologik muammolarning halokatli oqibatlarini oldini olish uchun zarur bo'lib, unga alternativ variant hozircha mavjud emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022 yildagi PQ-436-son “2030-yilgacha o'zbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”. <https://lex.uz/docs/6303230>
2. Babaev, A. A. Ekologicheskie problemi i puti ix resheniya / A. A. Babaev, A. V. Babaev. - M.: Akademiya, 2023. - 224 s.
3. Vasilev, A. A. Zelenaya ekonomika: teoriya i praktika / A. A. Vasilev. - M.: Yurayt, 2023. - 320 s.
4. Glazev, S. Yu. Zelenaya ekonomika: vozmojnosti i perspektivi / S. Yu. Glazev. - M.: Ekonomika, 2023. - 256 s.
5. Kiselev, S. V. Ekologicheskie problemi i ix reshenie / S. V. Kiselev. - M.: INFRA-M, 2023. - 288 s.
6. Popkova, E. V. Zelenaya ekonomika: teoriya, praktika, problemi / E. V. Popkova. - M.: KnoRus, 2023. - 240 s.
7. Z.M.Tadjibaev. Muvozanatlashtirish vositasi sifatida // Xorazm Ma'mun Akademiyasi axborotnomasi –12/2-2022
8. Miasto PrzyszłościKielce 2023Impact Factor: 9.2ISSN-L:2544-9.
9. “yashil” iqtisodiyotga O'tishning Xalqaro Tajribasi: Yondashuvlar Va Ularni Rivojlantirish Tadjibaev Z.M.1, Maxkamova S.Sh.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.